

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Солижонова Мохинур Асроржон кизи

Студентка, Ферганский государственный университет

Таштемирова Замира Сатвалдиевна

Доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207601>

Аннотация: Данная статья исследует особенности процесса обучения и изучения русского языка для иностранных студентов на современном этапе. Обсуждаются актуальные методики, стратегии и подходы, направленные на эффективное овладение русским языком как иностранным.

Ключевые слова: Русский язык, иностранные студенты, обучение, изучение, методики, современные технологии, мультикультурная среда, коммуникативный подход, индивидуализация обучения, учебные ресурсы.

Abstract: This article investigates the peculiarities of the process of teaching and learning Russian for foreign students at the present stage. Actual methods, strategies and approaches aimed at effective mastering of Russian as a foreign language are discussed.

Keywords: Russian language, foreign students, teaching, learning, methods, modern technologies, multicultural environment, communicative approach, individualisation of learning, learning resources.

Русский язык как иностранный (РКИ) преподается в качестве учебной дисциплины в ведущих российских вузах, зарубежных учебных заведениях почти ста стран мира и практически во всех вузах Узбекистана.

Сегодня спрос на качественное образование на русском языке значительно возрос по сравнению с началом 90-х годов XX века, когда на фоне развала Советского Союза произошёл резкий спад интереса к нашему языку. В настоящее время наиболее заинтересованными в его изучении являются коренные жители Таджикистана (65% респондентов), Армении (55%), Киргизии (40%), Грузии (22%) и Молдавии (18%), происходит это в основном по экономическим причинам [3]. При этом следует отметить, что интерес к изучению языка высок именно там, где доля собственно русских, то есть его носителей, невелика. В дальнем зарубежье увеличение спроса на изучение нашего языка можно отметить в Германии, Болгарии, Венгрии, Польше.

Следует также отметить, что обучение РКИ имеет свои специфические особенности, отличающие его от преподавания и изучения русского языка как родного. РКИ представляет собой одновременно цель и средство обучения, в том числе средство получения специальности на русском языке.

По мнению Л. С. Выготского, в отличие от постижения родного языка, которое идет неосознанно и интуитивно (путь «снизу вверх»), освоение иностранного языка осуществляется осознанно и намеренно (путь «сверху вниз») [1, с. 330]. Однако знакомство с иностранным языком не дает обучаемому непосредственных знаний о реальной действительности, в отличие от физики, географии, истории или других наук, поэтому овладение фонетической, лексической и грамматической системой иностранного языка является только первым этапом в вопросе его усвоения. Основной этап заключается в восприятии инофонами новых способов выражения мыслей и в их использовании в различных сферах коммуникации.

Другой особенностью РКИ признаётся его беспредельность, т.е. отсутствие границ в изучении языка, что вынуждает преподавателей ограничивать объём материала, достаточного, однако, для его практического применения. В этом случае преподавателю РКИ приходит на помощь особое направление лингводидактики - педагогическая грамматика, аналитический аппарат которой располагает такими понятиями, как диктум и модус. Эти номинативные значения, являющиеся частью реализации параметров национального коммуникативного поведения, позволяют отбирать дидактический материал путём определения коммуникативно-тематической значимости соответствующих тем, а также дают адекватное отражение языка в пределах методики РКИ. В рамки диктума вписаны способы выражения субъекта, предиката и объекта; типы простых и сложных предложений; употребление причастного и деепричастного оборота, их различение и семантика; продуктивная и рецептивная лексика и способы её семантизации. В модус входят дискурс, состоящий из речевой коммуникации, её форм, типов и качества, а также проверка субъективных и целевых смыслов через контекст высказывания. При этом принимаются во внимание не только этнокультурные особенности русского языка (т.е. избираемые для коммуникации пропозитивная структура, модальность и способы номинации), но и опыт владения иностранной аудиторией

родным языком или языком-посредником, или, иными словами, учёт интерференции этих языков.

Сказанное коренным образом отличает специфику изучения и преподавания русского в качестве иностранного от специфики изучения и преподавания иностранных языков носителям русского языка. У студентов (если только они не являются будущими переводчиками, учителями иностранных языков, дипломатами, международными журналистами или специалистами по международной экономике) существует совсем иная мотивация изучения языков романо-германской группы, в основном преподающихся в высших учебных заведениях Узбекистана. Для учащихся иностранный язык, прежде всего, - дисциплина, по которой надо получить зачёт или сдать экзамен, он также может пригодиться при личном общении с иностранцами, на форумах и в блогах, а иногда и в научно-учебной деятельности, например при переводе статьи.

Более того, преподавателю, специализирующемуся в области РКИ, необходимо учитывать, что эта дисциплина тесно связана с целым рядом смежных научных дисциплин: кроме общего, сопоставительного, структурного, прикладного языкознания и литературоведения, это педагогика высшей школы, психология обучения в вузе, культурология и лингвокультурология, этнопсихология, история и география России, всеобщая история.

Список литературы:

1. Выготский Л. С. К вопросу о многоязычии в детском возрасте // Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. М.: Педагогика, 1983. Т.3. Умственное развитие детей в процессе обучения. С. 329-337.
2. Одинцова М. П. Пределы современного синтаксиса [Электронный ресурс] // Филологический ежегодник / Омск. гос. ун-т. Омск, 1999. Вып. 2. URL: http://www.univer.omsk.su/trudy/fil_ezh/n2/odincova.html (дата обращения: 14.04.2024).
3. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс]. URL: <http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=521&p=5> (дата обращения: 10.04.2024).

